

УДК 796.062: 004.9

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/05>

С.Г. Белянкин

г. Нижневартовск, МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»

Н.Д. Полятыкина

г. Нижневартовск, МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа»

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Статья посвящена вопросу, связанному с влиянием пандемии на подготовку спортивного резерва в спортивной школе и наложением ограничительных мер. Рассматривается эффективность методического сопровождения в подготовке спортивного резерва на удаленном режиме работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В статье проанализированы некоторые аспекты методического сопровождения подготовки спортивного резерва путем внедрения дистанционных технологий.

Ключевые слова: подготовка спортивного резерва; эффективность методического сопровождения; дистанционные технологии; новая платформа; пандемия.

S.G. Belyankin

Nizhnevartovsk, Municipal autonomous institution of Nizhnevartovsk «Sports School»

N.D. Polyatykina

Nizhnevartovsk, Municipal autonomous institution of Nizhnevartovsk «Sports School»

EFFICIENCY OF METHODOLOGICAL SUPPORT PREPARATION OF SPORTS RESERVE IN SPORTS SCHOOL BY IMPLEMENTING REMOTE TECHNOLOGIES

Abstract. The article is devoted to the issue related to the impact of the pandemic on the training of the sports reserve in a sports school and the imposition of restrictive measures, and also examines the effectiveness of methodological support in the training of the sports reserve at a remote mode, in connection with the spread of coronavirus infection - COVID 19. The article analyzes some aspects of methodological support for the training of a sports reserve through the introduction of distance technologies.

Keywords: training of a sports reserve; the effectiveness of methodological support; distance technologies; a new platform; a pandemic.

В настоящее время в связи с пандемией, связанной с коронавирусной инфекцией, охватившей весь мир, были отложены или отменены многие текущие или запланированные спортивные соревнования, включая тренировочный процесс. По масштабу воздействия на

спорт распространение COVID-19 стало самым существенным событием со времен Второй мировой войны. В условиях эпидемии многие спортивные учреждения вынужденно перешли на удаленную работу и, конечно, МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» не стала исключением перехода на дистанционный режим работы в условиях новой платформы.

Суть данной платформы заключается в создании условий для смены тренировочного процесса из просторных, специализированных залов в условия домашней подготовки, в которой создается атмосфера привлечения спортсменов к регулярным занятиям в онлайн-режиме и режиме грамотного методического сопровождения. В данный период соответственно ярко выражен информационный голод методического сопровождения между тренером и методистом, тренером и администрацией [3, с. 247].

Анализ подготовки спортивного резерва в спортивной школе в условиях дистанционных технологий показал положительную динамику методического сопровождения. Тренерам нашего учреждения при реализации программ спортивной подготовки с применением дистанционных технологий рекомендовалось планировать тренировочную деятельность в дистанционном режиме, создавать простейшие, нужные для спортсменов комплексы упражнений и задания; выражать свое отношение к спортсменам в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций, а также воспользоваться площадками, платформами, сайтами, при помощи которых можно было полноценно организовать дистанционные технологии по проведению тренировочного процесса по видам спорта [1, с. 23; 2, с. 53].

Используемая в работе тренерского состава программа Zoom позволила дифференцированно работать с каждым спортсменом. Ввиду отсутствия очного общения определялись обязательно форматы обратной связи со спортсменами. Обратная связь помогла определить эмоции спортсмена, проявление интереса, вовлеченности, степень успешности (чаты, форумы, кейсы, творческие задания, проекты и другие интерактивные форматы).

Проводилось мгновенное исправление ошибок и показ. При этом учитывались разные возможности организации тренировочного процесса. С одними спортсменами тренировочные занятия проводились в онлайн-режиме через тот или иной мессенджер, с другими записывались объяснение и комплексы заданий по видео с полным звуковым описанием. Также ежедневно поддерживалась связь через родительские чаты WhatsApp, Viber и другие. Все эти меры были использованы как отдельно, так и в комбинации в зависимости от выбора возможностей. Конечно, не все спортсмены могли присутствовать на онлайн-тренировках, поэтому заранее готовился план работы со спортсменами, разрабатывались формы проведения подготовки спортивного резерва посредством дополнительно телефонной связи.

Был организован ежедневный мониторинг участвующих в тренировочном занятии с применением дистанционных технологий. Формы работы как со спортсменами, так и с тренерским составом, задействованным в подготовке спортивного резерва, были разнообразны и весьма интересны:

– самостоятельные тренировочные занятия в соответствии с ежемесячным рабочим тематическим планом программы спортивной подготовки по виду спорта, разработанной на основании федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта на платформе Zoom;

- промежуточное тестирование по ОФП и СФП;
- лекции с элементами презентаций;
- изучение дистанционных технологий (интернет-ресурсы, электронные носители, бумажные носители);
- конференции в чате;
- коллективные проектные работы в презентациях;
- индивидуальные проектные работы;
- проведение мониторинга;
- проведение мастер-классов;
- участие в конкурсах, викторинах;
- проведение работы приемной комиссии в дистанционном формате;
- консультации.

Также организовывались тренировочные занятия в виде показательных видеосюжетов, которые транслировались в рамках общегородских спортивных мероприятиях. Обмен результатами работы по подготовке спортивного резерва был организован посредством использования облачных технологий (Яндекс.Диск, Облако на mail.ru). Обсуждение результатов работы проводилось в соцсетях и через мессенджеры WhatsApp и Viber. Дополнительно, чтобы поддержать спортсменов, объяснить, как эффективно и безопасно тренироваться дома, размещались в социальных сетях короткие видеотренировки о том, как поддерживать физическую форму в домашних условиях под хэштегом #домашнийспорт.

Практическая значимость методического сопровождения выражалась еженедельно в группах социальных сетей размещением различных конкурсов, викторин, онлайн-турниров, в которых могли принимать участие спортсмены как самостоятельно, так и с родителями, а также все жители города. Эффективность данного направления была преимущественно отмечена числом подписчиков группе «ВКонтакте» (<https://vk.com/olimpianv>), к которой добавилось более 3 000 человек и количество подписчиков составило около 3700. Следует отметить, что ранее число подписчиков составляло не более 500 человек, тем самым увеличился рейтинг внимания и заинтересованность к спортивной школе. Отмечено более 15 000 просмотров онлайн-тренировок мастер-классов.

На странице группы проводились разнообразные конкурсы в рамках подготовки спортивного резерва: конкурс рисунков «Со спортом всегда по пути!» для детей от 6 до 14 лет, творческий конкурс рисунков «Моя страна – моя Россия!», конкурс приложений «Великий день Победы», конкурс логотипа или символа МАУ г. Нижневартовска «СШ», «О космосе», онлайн-игра «Подбери рифму», конкурс фотографий «Завтрак спортсмена» для детей от 6 до 18 лет, «Самый полезный завтрак» для участников в возрасте от 18 лет,

фотовыставка «Мой домашний зоопарк», «Наша спортивная семья», семейный фотоконкурс «Моя счастливая семья!», «Зверопанорама», онлайн-выставка фотографий «Герой моей семьи».

Были проведены видеоконкурсы «А вам слабо?», направленный на пропаганду здорового образа жизни в домашних условиях, «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», онлайн-конкурс чтецов «Слово, опаленное войной», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и множество других мероприятий. Специалистами в момент экспериментального для нас периода была проведена огромная работа по методическому сопровождению в помощь тренеру, что освобождало тренера от дополнительной нагрузки по выполнению федеральных стандартов спортивной подготовки.

Спортивный сезон начался с корректировки программ спортивной подготовки по видам спорта, проведена новая форма перевода спортсменов на следующий спортивный сезон ввиду отсутствия возможности фактического проведения контрольно-переводных нормативов по видам спорта с учетом защитного протокола в условиях распространения коронавирусной инфекции и удаленного режима работы. Были определены 4 показателя для перевода: показатель освоения объема тренировочной нагрузки, участие в соревновательной деятельности, членство в спортивных сборных командах, отсутствие медицинских противопоказаний.

Данная форма перевода освободила тренерский состав от «формального подхода» перевода спортсменов на следующий этап подготовки с целью комплектования спортивных групп. Однако на период применения дистанционных технологий на тренера был возложен ряд дополнительной ответственности:

- осуществлять учет спортсменов для реализации спортивной подготовки непосредственно с применением дистанционных технологий;
- осуществлять мониторинг необходимого технического обеспечения спортсменов для организации подготовки спортивного резерва с применением дистанционных технологий (наличие компьютера, ноутбука, планшета, телефона с выходом в Интернет, электронной почты спортсмена и родителей, адрес скайпа либо другого ресурса для видеовзаимодействия);
- выражать свое отношение, оценку по спортивной подготовке спортсменов;
- объяснять родителям/законным представителям, что при переходе учреждения на дистанционную форму возросла их роль в спортивной подготовке, усилилась функция по обеспечению безопасности своих детей, созданию комфортных условий для занятий, контролю за соблюдением расписания занятий, распорядка дня, техники безопасности;
- определять набор электронных ресурсов для организации дистанционных технологий, планировать спортивную подготовку, а именно определять допустимый объем заданий в дистанционной форме, определять длительность тренировочного занятия;
- проверять выполненные задания.

Методическое сопровождение спортивной подготовки содержит в себе не только практическое содержание, но и массу других требований по исполнению федеральных

стандартов спортивной подготовки, которые решались и продолжают решаться с использованием дистанционных технологий на тех же вышеперечисленных онлайн-платформах: разработка методических пособий в режиме дистанционных технологий подготовки спортивного резерва; аттестация тренера, работа комиссии по переводу спортсменов, работа приемной комиссии, комплектование спортивных групп, обобщение опыта в программе презентаций; проведение открытых мастер-классов, ведение мониторинга кадрового потенциала, соревновательной деятельности, награждений и поощрений, оснащение оборудованием, инвентарем, экипировкой, подготовка статистической отчетности, проведение контроля за исполнением требований выполнения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в условиях дистанционных технологий и многое другое.

По обработанным результатам можно констатировать прирост заинтересованности всех тренеров к регулярному повышению своей компетентности в условиях удаленного режима работы с применением дистанционных технологий. Поддерживается стабильность коллектива и интерес к методической работе, образовалась конкурентоспособность друг с другом и другими учреждениями в повышении своего профессионального уровня и эффективной подготовке спортивного резерва. В тренировочный процесс внедрена реализация дистанционных технологий и новых форм работы со спортсменами в спортивной подготовке.

Планирование методической и инновационной работы стало способствовать раскрытию творческого потенциала тренеров по спорту и инструкторов-методистов, обеспечивать высокое качество подготовки спортивного резерва в удаленном режиме с учетом дистанционных технологий, а также положительную динамику всех показателей. У тренеров по спорту появилась заинтересованность повышать квалификацию.

Ожидаемые результаты методического сопровождения.

1. Формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва, обеспечивающей непрерывную подготовку спортсменов с применением дистанционных технологий.

2. В ходе методического сопровождения будет проводиться инновационно-методическая деятельность кадрового потенциала:

- поддержка инновационно-методической деятельности тренера;
- методические мероприятия, тематические семинары;
- методические конкурсы, конкурсы профессионального мастерства;
- система наставничества над молодыми тренерами;
- информационно-методические ресурсы;
- реализация инновационных проектов;
- экспертно-аналитическая деятельность;
- поддержка протестированных более успешных онлайн-практик по окончании пандемии.

3. Проявится повышенная забота о своем здоровье спортсменов, а также усиление мер безопасности, направленных на предотвращение коронавирусной инфекции, использование средств индивидуальной защиты.

4. Увеличится проявленный интерес к спорту в связи с накопившейся потребностью.

Таким образом, разработанные мероприятия и практический опыт по внедрению методического сопровождения подготовки спортивного резерва в условиях МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» могут быть использованы во всех спортивных учреждениях, направленных на подготовку спортивного резерва в удаленном режиме работы с применением дистанционных технологий: а) на курсах повышения квалификации специалистов; б) при подготовке специалистов в высших учебных заведениях в области образования и педагогических наук, физической культуры и спорта; в) в практической деятельности при разработке программно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва по видам спорта.

Литература

1. Коричко Ю.В., Полятыкина Н.Д. Эффективность внедрения педагогической модели методического сопровождения детско-юношеского спорта в г. Нижневартовске // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. № 3. С. 23.
2. Сердюкова Н.Д. Особенности методического сопровождения детско-юношеского спорта в условиях модернизации подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2017. № 1. С. 53.
3. Юдин Б.Л., Машичев А.С. Физические нагрузки во время эпидемии: правила и ограничения // Молодой ученый. 2020. № 21(311). С. 246–247. URL: <https://moluch.ru/archive/311/70501>

© С.Г. Белянкин Н.Д. Полятыкина